

ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИГИ ЛОЙИҲАЛАРИНИ БОШҚАРИШ

Абдуллаев Жавохир Абдумалик ўғли

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент,

Таълимни ривожлантириш республика илмий-методик маркази бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354868>

Аннотация: Мазкур илмий мақолада ижтимоий соҳанинг энг муҳим бўғини ҳисобланадиган олий таълим тизимини давлат-хусусий шериклиги лойиҳалари асосида ривожлантириш ва бошқариш жараёнлари самарадорлигини ошириш чора-тадбирларига оид масалалар муҳокама қилинган.

Калим сўзлар: давлат-хусусий шериклиги, олий таълим тизими, ижтимоий соҳа, давлат-хусусий шериклиги лойиҳалари.

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются вопросы, связанные с мерами по повышению эффективности процессов развития и управления системой высшего образования, которая считается важнейшим звеном социальной сферы, на основе проектов государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, система высшего образования, социальная сфера, проекты государственно-частного партнерства.

Abstract: This scientific article discusses issues related to measures to improve the efficiency of the development and management processes of the higher education system, which is considered the most important link in the social sphere, based on public-private partnership projects.

Keywords: public-private partnership, higher education system, social sphere, public-private partnership projects.

Маълумки, сўнгги йилларда мамлакатимизда хусусий секторга берилаётган эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда. Зеро, давлат томонидан кўрсатиладиган баъзи хизматларнинг хусусий секторга ўтказилиши нафақат мазкур соҳада кўрсатиладиган хизмат сифатини ошишини, балки бюджет маблағларининг самарали сарфланишини ҳам таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 9 сентябрдаги “Республика олий таълим муассасаларида талабаларни турар жой билан камраб олиш даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 563-сонли қарори қабул қилинган.

Мазкур қарорда талабалар турар жойларини давлат-хусусий шериклик асосида хусусий инвестицияларни жалб қилиш орқали барпо этиш белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 январдаги “Давлат-хусусий шериклик соҳасини янада такомиллаштириш ҳамда комплекс тизимлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 720-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги Низом 11-бандида аҳолининг, товарларни (ишларни, хизматларни) исте’мол қилувчиларнинг, улардан фойдаланувчиларнинг манфаатларини инобатга олиш мақсадида ваколатли давлат органининг талабига биноан ДХШ лойиҳаси жамоатчилик муҳокамалари билан бирга тайёрланиши лозимлиги қайд этилган.

1-жадвал.

Давлат-хусусий шериклиги асосида талабалар турар жойларини барпо этиш лойиҳаси юзасидан жамоатчилик муҳокамаси учун эълони қилинган лойиҳалар тўғрисида

МАЪЛУМОТ [1]

/р	Олий таълим муассасалари номи	Талабалар турар жойининг қамрови миқдори	Барпо этиладиган талабалар турар жойи сони	Ажратиладиган маблағ миқдори	Ажратиладиган субсидия миқдори
.	Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети	2000 нафар	2 та	150 000,0	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
.	Денов тадбиркорлик ва педагогика институти	400 нафар	1 та	32 902,8	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
.	Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти	624 нафар	1 та	49 182,9	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
.	Тошкент фармацевтика институти	720 нафар	1 та	58 949,5	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
.	Наманган давлат чет тиллари институти	400 нафар	1 та	33 343,1	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100

					бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
.	Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети	400 нафар	1 та	32 854,9	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
.	Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети	400 нафар	1 та	33 046,9	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
.	Тошкент давлат шарқшунослиқ университети	600 нафар	1 та	46 024,8	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
.	Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Фарғона филиали	400 нафар	1 та	33 196,7	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда
0.	Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали	400 нафар	1 та	32 973,1	лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича бир ўринга тўғри келадиган қийматнинг 50 фоизи, бироқ базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бугунги кунда жами 10 та давлат олий таълим муассасаларида давлат-хусусий шериклиги асосида жами 11 та талабалар турар жойларини барпо этиш мақсадида 502 474,7 сўм ажратилиши белгиланган.

«Ўзбекистон — 2030» стратегиясига биноан давлат-хусусий шериклик лойиҳаларига 2030 йилга қадар камида 30 млрд АҚШ доллари миқдорида хусусий инвестицияларни жалб қилиш мақсадли кўрсаткичини таъминлаш, ҳудудларда юқори иқтисодий ўсиш учун ҳудудларда зарур бўлган ижтимоий ва иқтисодий инфратузилмани

ривожлантириш, электр энергиясини ишлаб чиқаришда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишдаги муваффақиятли тажрибани бошқа соҳаларга татбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 30 августда “Ўзбекистон Республикасида 2024 – 2030 йилларда давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-308-сонли Қарори қабул қилинган бўлиб [2], мазкур қарорнинг 2-иловага мувофиқ 2024 — 2030 йилларда давлат-хусусий шериклик асосида амалга ошириладиган лойиҳалар дастури тасдиқланган.

Ушбу дастурнинг 8-бандига асосан Европа тикланиш ва тараққиёт банки ва бошқа ташкилотлар кўмагида олий таълим муассасалари учун 17 000 ўринли талабалар турар жойларини қуриш белгиланган. Бугунги кунга келиб, таълим соҳасида давлат-хусусий шериклиги асосида амалга оширилаётган лойиҳалар 91тани, жами 146, 70 млн. АҚШ долларини ташкил этади [3]. Дастурга киритилган лойиҳаларни ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш, Давлат-хусусий шериклик жамғармасига келиб тушган маблағларни самарали бошқариш, шу жумладан лойиҳаларга консультантларни жалб қилиш мақсадида Иқтисодиёт ва молия вазирлиги тузилмасида умумий штат бирликлари доирасида давлат муассасаси шаклида «Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари маркази» лойиҳа офиси ташкил этилган бўлиб, Лойиҳа офиси доимий равишда роуд-шоу, давра суҳбатлари ва бошқа тадбирларни ташкил қилиш, халқаро платформалардан кенг фойдаланиш, ДХШ йўналишида мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ўқув семинарларини ташкил этиш, уларнинг амалиётини чет элда ўтказиш ҳамда халқаро сертификатлар олишни ташкиллаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. www.edu.uz – Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг расмий веб-сайти;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони - <https://lex.uz/docs/5030957>;
3. www.pppda.uz - «Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари маркази» лойиҳа офиси расмий веб-сайти.